

fungiverso
PROYECTO MICOLÓGICO DE ARAGÓN

**INFORME TÉCNICO DE LOCALIZACIÓN,
EVALUACIÓN Y PROCESADO DEL BANCO DE
CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS
DE ESPECIES FÚNGICAS DE INTERÉS
SOCIOECONÓMICO**

FUNGIVERSO cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

La conservación de los recursos genéticos micológicos constituye hoy una prioridad estratégica para garantizar la resiliencia de los ecosistemas forestales y la sostenibilidad de los aprovechamientos asociados. En las últimas décadas, diversos factores han intensificado la vulnerabilidad de las poblaciones fúngicas: el cambio climático, con episodios cada vez más frecuentes de sequías prolongadas, temperaturas extremas y alteraciones en la fenología de fructificación; y, por otro lado, la creciente presión recolectora, especialmente sobre especies de alto valor gastronómico y comercial. Ambos procesos están provocando modificaciones en la distribución, abundancia y estructura genética de las especies de hongos, comprometiendo su capacidad adaptativa futura y alterando las dinámicas ecológicas que sostienen la salud del bosque.

En este contexto, disponer de información fiable sobre la presencia, variabilidad y estado de conservación de las especies de interés se vuelve esencial. La creación de un banco de recursos micológicos en Aragón responde precisamente a esta necesidad. Este banco no solo actúa como repositorio ordenado de localizaciones, características ecológicas y técnicas de manejo adecuadas para cada especie, sino que también constituye una infraestructura científica clave para garantizar el estudio futuro de la genética de poblaciones micológicas en el territorio aragonés. Su existencia permitirá abordar análisis comparativos a largo plazo, detectar cambios en la diversidad genética asociados a perturbaciones globales y locales, y proporcionar herramientas para la toma de decisiones en gestión forestal y conservación.

De este modo, el banco de recursos micológicos se convierte en un instrumento fundamental del proyecto FUNGIVERSO para anticipar escenarios de cambio, proteger el patrimonio natural y asegurar que el conocimiento generado hoy siga siendo útil para las generaciones futuras de investigadores y gestores del territorio.

Las entradas del banco se han clasificado en dos grupos, dependiendo de su fructificación epigea o hipogea. El procesado y la conservación de las muestras variará en función de la misma.

PROTOCOLO DE PROCESADO DE HONGOS HIPOGEOS

1. Introducción al muestreo de hongos hipogeos

El muestreo de hongos hipogeos, especialmente de especies del género *Tuber*, ha requerido un esfuerzo intensivo durante el desarrollo del proyecto. La razón principal es la escasa fructificación natural que presentan actualmente las trufas en ambientes silvestres, una tendencia generalizada a nivel global. Este descenso está asociado a diversos factores, como la alteración de hábitats tradicionales, la presión de aprovechamientos pasados y, especialmente, el impacto del cambio climático, que ha reducido la disponibilidad hídrica y aumentado la frecuencia de episodios extremos.

Este contexto hace que la recolección de material biológico sea cada vez más compleja, pero también más necesaria. Las trufas silvestres constituyen un recurso genético clave, cuyo estudio y conservación resulta estratégico para comprender la evolución de las poblaciones, preservar su diversidad y apoyar futuros trabajos de restauración y gestión sostenible del recurso. Por ello, el esfuerzo de localización y muestreo llevado a cabo en FUNGIVERSO se considera fundamental para asegurar una representatividad genética adecuada en el banco de recursos micológicos.

2. Protocolo de conservación y procesado de hongos hipogeos

El material recolectado se ha procesado siguiendo dos métodos complementarios de conservación, con el objetivo de asegurar tanto la integridad morfológica del carpóforo como su idoneidad para futuros análisis moleculares, bioquímicos y taxonómicos.

2.1. Evaluación de la calidad esporal en especies del género *Tuber*

Además de la conservación del material, en las muestras pertenecientes al género *Tuber* se ha realizado una evaluación específica de la calidad esporal (Figura 1), un aspecto clave para garantizar su idoneidad en futuros estudios genéticos, taxonómicos y de micorrización. La amplia experiencia del equipo investigador en truficultura ha permitido llevar a cabo esta valoración de forma rigurosa. Esta evaluación inicial proporciona un punto de partida fiable sobre el estado de las muestras, facilitando que, en trabajos futuros, pueda seleccionarse una u otra en función de las necesidades concretas de cada análisis.

Figura 1. - Esporas con caracteres definidos para la identificación de los carpóforos del género *Tuber* (Izda) y evaluación de la calidad esporal (Dcha).

2.2. Conservación en fresco

- Tras la recolección, los carpóforos se limpian para retirar la tierra adherida, evitando cualquier daño a la gleba o al peridio.
- Cada ejemplar se etiqueta adecuadamente con la información de campo (localización, hábitat, fecha).
- Los carpóforos se almacenan en bolsas individuales para evitar desecación o contaminación cruzada (Figura 2).
- Finalmente, se conservan a -20°C , lo que permite mantener la viabilidad del ADN para análisis posteriores, o para futuras inoculaciones.

Figura 2. - Preparación de los carpóforos para su evaluación microscópica y posterior conservación a -20°C en bolsas individuales correctamente etiquetadas.

Este método es el preferente cuando el objetivo principal es la conservación genética y la comparabilidad futura de muestras en el banco micológico.

En el caso concreto de las trufas (*Tuber* spp.), la conservación de los carpóforos a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ es un procedimiento plenamente compatible con su uso posterior en inoculaciones en vivero, ya que este método no compromete la viabilidad de las esporas. La congelación a esta temperatura es una práctica habitual en la producción de planta micorrizada, empleada de forma rutinaria para mantener lotes esporales durante largos periodos sin pérdida significativa de capacidad germinativa ni de aptitud para generar micorrizas. Por ello, las muestras conservadas mediante este sistema pueden utilizarse con total seguridad para futuros ensayos de inoculación, estudios experimentales o procesos de micorrización controlada. Este aspecto resulta especialmente relevante en el contexto del proyecto, donde la disponibilidad de material esporal viable constituye un recurso estratégico para la conservación, restauración y refuerzo de poblaciones silvestres de *Tuber* en Aragón.

2.3. Conservación en seco

En paralelo a la conservación en fresco, parte del material se procesa en seco para su uso como referencia morfológica o para análisis que requieren deshidratación completa.

1. Los cuerpos fructíferos se rallan para facilitar el secado homogéneo (Figura 3).
2. Las láminas se someten a un proceso de desecación controlada en estufa hasta alcanzar una humedad residual mínima que garantice la estabilidad del material.
3. Una vez completamente secos, los ejemplares se muelen para obtener un polvo fino.
4. El material final se conserva tubos eppendorf, etiquetados y almacenados en condiciones de baja humedad.

Esta modalidad permite trabajar de forma cómoda con muestras representativas, a la vez que garantiza su conservación a largo plazo para usos comparativos, taxonómicos o didácticos.

Figura 3.- Proceso de rallado de carpóforos para su desecación y posterior molido.

3. Importancia del protocolo dentro del banco de recursos micológicos

La aplicación rigurosa de estos dos sistemas de conservación contribuye a asegurar que el banco de recursos micológicos del proyecto FUNGIVERSO disponga de muestras adecuadas para estudios futuros, especialmente para investigaciones centradas en la genética de poblaciones de trufas y otros hongos hipogeos del territorio aragonés.

La disponibilidad de material bien conservado permitirá, en años venideros, evaluar cambios en la diversidad genética, detectar posibles cuellos de botella poblacionales, estudiar procesos de adaptación y apoyar la toma de decisiones en gestión y conservación.

4. Prospección de los ejemplares de hongos hipogeos

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, se ha llevado a cabo un amplio esfuerzo de prospección en el territorio aragonés con el objetivo de localizar carpóforos silvestres pertenecientes al género *Tuber*. Estas prospecciones han abarcado una superficie extensa distribuida en un número elevado de municipios, entre los que se incluyen Mora de Rubielos, Valbona, Manzanera, Albentosa, Sarrión, La Puebla de Valverde, San Agustín, Teruel, El Villar, Rubiales, Royuela, Albarracín, Orihuela del Tremedal, El Campillo, Mosqueruela y Vera de Moncayo, todos ellos con antecedentes de recolección de trufas silvestres. La superficie total de estos municipios es de 2.294,48 km².

A esta amplitud territorial se suma la propia complejidad de la búsqueda de hongos hipogeos, ya que la localización de carpóforos de *Tuber* depende de forma imprescindible del trabajo con perros adiestrados específicamente para la detección de trufas. Esta dependencia añade una capa adicional de dificultad al muestreo, pues el éxito de cada jornada de campo está condicionado por factores como la predisposición del animal, las condiciones meteorológicas, la humedad del suelo y la disponibilidad real de carpóforos en estado maduro.

A pesar del considerable esfuerzo invertido y de la metodología especializada empleada, las campañas no han sido favorables para la producción de carpóforos de *Tuber*. Esta baja fructificación es coherente con la tendencia observada en los últimos años en Aragón, presentando una disminución generalizada de la producción en masas forestales naturales.

Finalmente, se han podido recolectar 22 carpóforos distribuidos en 6 municipios diferentes. La obtención de estas muestras, a pesar de la baja producción natural y de la dificultad inherente a la búsqueda de hongos hipogeos, evidencia la intensidad del trabajo de campo, la especialización del personal y la necesidad de continuar monitorizando y conservando los recursos genéticos de *Tuber* en el territorio aragonés.

Relación de ejemplares preservados:

Nº	Referencia	Especie	Nombre común	Fecha recolección	Lugar recolección	Provincia
1	TE-0001-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	15/01/24	El Villar (1)	Teruel
2	TE-0002-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	15/01/24	El Villar (2)	Teruel
3	TE-0003-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	15/01/24	El Villar (3)	Teruel
4	TE-0004-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	15/01/24	Rubiales	Teruel
5	TE-0005-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	15/01/24	Royuela (1)	Teruel
6	TE-0006-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	15/01/24	Royuela (2)	Teruel
7	TE-0007-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	15/01/24	Royuela (3)	Teruel
8	TE-0008-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	20/02/24	Manzanera (1)	Teruel
9	TE-0009-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	20/02/24	Manzanera (2)	Teruel
10	TE-0010-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	20/02/24	Manzanera (3)	Teruel
11	TE-0011-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	20/02/24	Manzanera (4)	Teruel
12	TE-0012-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	20/02/24	Manzanera (5)	Teruel
13	TE-0013-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	20/02/24	Manzanera (6)	Teruel
14	TE-0014-24	<i>T. melanosporum</i>	Trufa negra	20/02/24	Manzanera (7)	Teruel
15	TE-0015-24	<i>Elaphomyces granulatus</i>	Trufa de ciervo	16/10/24	Orihuela del Tremedal	Teruel
16	TE-0016-25	<i>T. aestivum</i>	Trufa de verano	30/7/25	El Campillo	Teruel
17	TE-0017-25	<i>T. aestivum</i>	Trufa de verano	30/7/25	El Campillo	Teruel
18	TE-0018-25	<i>T. aestivum</i>	Trufa de verano	30/7/25	El Campillo	Teruel
19	TE-0019-25	<i>T. aestivum</i>	Trufa de verano	30/7/25	El Campillo	Teruel
20	TE-0020-25	<i>T. aestivum</i>	Trufa de verano	30/7/25	El Campillo	Teruel
21	TE-0021-25	<i>T. aestivum</i>	Trufa de verano	30/7/25	El Campillo	Teruel
22	TE-0022-25	<i>T. aestivum</i>	Trufa de verano	30/7/25	El Campillo	Teruel

PROTOCOLO DE PROCESADO DE HONGOS EPIGEOS

1. Introducción al muestreo de hongos epígeos

El muestreo de hongos epígeos constituye una parte esencial del trabajo desarrollado en el marco del proyecto FUNGIVERSO, ya que estas especies representan una fracción significativa de la biodiversidad fúngica presente en los ecosistemas forestales aragoneses. A diferencia de los hongos hipogeos, cuya localización depende de técnicas especializadas y del uso de perros adiestrados, los hongos epígeos presentan sus cuerpos fructíferos en superficie, lo que facilita su detección directa. Sin embargo, su muestreo también presenta retos específicos.

La fructificación de los hongos epígeos está fuertemente condicionada por factores ambientales como la temperatura, la humedad edáfica, la estacionalidad de las precipitaciones y la estructura del hábitat. En los últimos años, el cambio climático, con la alteración de los regímenes de lluvia y el incremento de la irregularidad térmica, ha generado un impacto evidente en la productividad de muchas especies epígeas. En este sentido, algunas campañas muestran una fructificación abundantemente variable y no siempre predecible.

Los hongos epígeos constituyen un recurso genético de primer orden, no solo por su valor ecológico (al participar como descomponedores, mutualistas o simbiontes), sino también por su importancia económica, gastronómica y cultural. La adecuada conservación de muestras representativas de estas especies permite preservar información valiosa para estudios futuros de genética de poblaciones, taxonomía, respuesta al cambio climático y gestión sostenible de los ecosistemas forestales.

Por este motivo, el muestreo sistemático de hongos epígeos realizado en FUNGIVERSO contribuye a garantizar una representatividad adecuada dentro del banco de recursos micológicos, asegurando que el conocimiento obtenido sobre estas especies sea sólido, reproducible y útil para la comunidad científica y para las entidades gestoras del territorio.

2. Protocolo de conservación y procesado de hongos epígeos

El procesado del material epígeo recolectado se ha realizado siguiendo dos métodos complementarios de conservación: en fresco y en seco, adaptados específicamente a los requerimientos de estos hongos y a los objetivos del banco de recursos micológicos. Ambos métodos permiten preservar adecuadamente las características morfológicas, anatómicas y genéticas de las muestras, garantizando su utilidad en análisis posteriores.

2.1. Conservación en fresco

En el caso de hongos epígeos, la conservación en fresco se ha llevado a cabo siguiendo un procedimiento orientado a asegurar la integridad genética del material:

- Tras la recolección, se selecciona una porción representativa del carpóforo, evitando zonas deterioradas o colonizadas por larvas.
- La muestra se deposita en un vial de 1,5 mL, correctamente etiquetado (Figura 4).
- Los viales se conservan a -20°C , una temperatura adecuada para preservar la estructura del ADN y garantizar la viabilidad de los análisis moleculares futuros.

Este procedimiento no pretende mantener la viabilidad esporal (a diferencia del caso de *Tuber* spp.), sino asegurar que las muestras estén en óptimas condiciones para estudios genéticos.

Figura 4.- Recolección y procesado de la muestra EP-0001-25 correspondiente a la especie *Hygrophorum marzuolus* (marzuelo)

2.2. Conservación en seco

De forma complementaria, una parte del material recolectado se ha sometido a un proceso de deshidratación:

- Los carpóforos se laminan completos o en secciones, dependiendo del tamaño, y se colocan en bandejas o rejillas, evitando el contacto entre ejemplares.
- Se someten a un proceso de desecación controlada mediante estufa o desecador a temperatura suave, hasta alcanzar un grado de humedad que asegure su estabilidad a largo plazo.
- Una vez secos, los ejemplares se almacenan en o recipientes herméticos, correctamente etiquetados y protegidos frente a la humedad y la luz, junto con una bolsa de gel de sílice.

Este método permite conservar de manera duradera las características morfológicas, lo que facilita su uso en taxonomía, docencia, referencia comparativa y verificación posterior de determinaciones.

La colección de material deshidratado constituye una parte esencial del banco de recursos micológicos, ya que asegura la disponibilidad de ejemplares testigo para estudios presentes y futuros.

Figura 5.- Procesado y conservación de la muestra EP-0006-25 correspondiente a la especie *Calocybe gambosa marzuolus* (perretxico)

3. Importancia del protocolo dentro del banco de recursos micológicos

La aplicación rigurosa de ambos sistemas de conservación garantiza que el banco de recursos micológicos generado en FUNGIVERSO disponga de una colección sólida y representativa de hongos epígeos del territorio aragonés.

Estas muestras permitirán:

- realizar estudios genéticos de poblaciones,
- comparar patrones de diversidad entre hábitats y campañas,
- documentar la respuesta de las especies epígeas a condiciones climáticas cambiantes,
- disponer de material de referencia para taxonomía y conservación,
- apoyar futuras líneas de investigación relacionadas con ecología fúngica, gestión forestal y servicios ecosistémicos.

4. Prospección de los ejemplares de hongos epígeos

Durante el desarrollo del proyecto, se ha llevado a cabo un amplio esfuerzo de prospección dirigido a la localización y recolección de hongos epígeos en distintos enclaves del territorio aragonés. Estas campañas han abarcado una diversidad de hábitats y condiciones ecológicas, distribuidos en los términos municipales de Bronchales, El Toril, San Blas, Guadalaviar, Añón, Teruel, Huesca, Rubiales, Mosqueruela, Albarracín, San Martín de la Virgen del Moncayo y Orcajo.

A diferencia de los hongos hipogeos, la localización de hongos epigeos se basa en la inspección visual sistemática del sustrato y la vegetación circundante, lo que permite abarcar superficies extensas sin necesidad de herramientas especializadas. No obstante, el éxito de la prospección sigue dependiendo de factores ambientales determinantes, como la humedad del suelo, la fenología de las especies, la cobertura vegetal y la ocurrencia de precipitaciones previas. Las fluctuaciones asociadas al cambio climático, con periodos de sequía más intensos y patrones de lluvia irregulares, han influido de forma notable en la productividad fúngica registrada durante las campañas de muestreo incluidas en el proyecto.

Las áreas prospectadas incluyen desde pinares de alta montaña, como los presentes en Bronchales, Rubiales o Albarracín, hasta robledales, hayedos y masas mixtas en zonas del Moncayo (Añón, San Martín de la Virgen del Moncayo), así como hábitats de media montaña y ambientes submediterráneos distribuidos en municipios como Orcajo, Huesca o El Toril. Asimismo, se realizaron muestreos en entornos periurbanos y forestales próximos a Teruel y San Blas.

El conjunto del esfuerzo de muestreo ha permitido obtener una colección representativa de ejemplares epigeos, que complementa la información generada en el muestreo de hongos hipogeos y proporciona una visión más completa de la diversidad fúngica aragonesa. A pesar de la variabilidad en la fructificación, condicionada por las particularidades microclimáticas de cada zona y por la irregularidad meteorológica de las campañas, el material obtenido constituye un recurso valioso para el banco micológico, ya que aporta información clave para estudios futuros de genética de poblaciones, taxonomía, ecología funcional y seguimiento del impacto del cambio climático en las comunidades fúngicas de superficie.

Este conjunto de prospecciones evidencia no solo el esfuerzo técnico y logístico desplegado en el proyecto, sino también la importancia de seguir desarrollando programas de monitorización fúngica a escala territorial que permitan comprender la dinámica y variabilidad de las especies epigeas en Aragón.

Analizando la zona forestal de cada municipio muestreado, se resulta un total de 201900ha (2019 km²) prospectadas para la obtención de carpóforos para el banco de conservación de recursos genéticos de especies fúngicas de interés socioeconómico.

Relación de ejemplares preservados:

Nº	Referencia	Especie	Nombre común	Fecha recolección	Lugar recolección	Provincia
1	EP-0001-25	<i>Hygrophorus marzuolus</i>	Marzuelo	1/4/25	Bronchales	Teruel
2	EP-0002-25	<i>Morchela spp.</i>	Colmenilla	15/04/25	El Toril	Teruel
3	EP-0003-25	<i>Cyclocybe aegerita</i>	Seta de chopo	15/04/25	San Blas	Teruel
4	EP-0004-25	<i>Morchela spp.</i>	Colmenilla	19/05/25	El Toril	Teruel
5	EP-0005-25	<i>Hygrophorus marzuolus</i>	Marzuelo	19/05/25	Bronchales	Teruel
6	EP-0006-25	<i>Calocybe gambosa</i>	Perretxico	3/6/25	Guadalaviar	Teruel
7	EP-0007-25	<i>Cantharellus pallens</i>	Rebozuelo	16/06/25	Moncayo	Zaragoza
8	EP-0008-25	<i>Cyclocybe aegerita</i>	Seta de chopo	22/10/25	San Blas	Teruel
9	EP-0009-25	<i>Craterellus lutescens</i>	Trompeta amarilla	24/10/25	Teruel	Teruel
10	EP-0010-25	<i>Pleurotus eryngii</i>	Seta de cardo	24/10/25	Teruel	Teruel
11	EP-0011-25	<i>Hydnum pallidum</i>	Lengua de vaca	24/10/25	Teruel	Teruel
12	EP-0012-25	<i>Craterellus cornucopioides</i>	Trompeta de los muertos	24/10/25	Huesca	Huesca
13	EP-0013-25	<i>Lactarius sanguifluus</i>	Rebollón, niscalo	24/10/25	Teruel	Teruel
14	EP-0014-25	<i>Boletus edulis</i>	Porro, boleto	24/10/25	Teruel	Teruel
15	EP-0015-25	<i>Cantharellus cibarius</i>	Rebozuelo	24/10/25	Teruel	Teruel
16	EP-0016-25	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falso rebozuelo	6/11/25	Bonchales	Teruel
17	EP-0017-25	<i>Hypholoma capnoides</i>	Hifoloma de láminas grises	6/11/25	Bonchales	Teruel
18	EP-0018-25	<i>Lactarius deliciosus</i>	Rebollón	8/11/25	Rubiales	Teruel
19	EP-0019-25	<i>Hygrophorus gliocyclus</i>	Llanega blanca	8/11/25	Rubiales	Teruel
20	EP-0020-25	<i>Clitocybe geotropa</i>	Platera	8/11/25	Rubiales	Teruel
21	EP-0021-25	<i>Hygrophorus gliocyclus</i>	Llanega blanca	18/11/25	Mosqueruela	Teruel
22	EP-0021-25	<i>Tricholoma terreum</i>	Fredolic, negrilla	18/11/25	Mosqueruela	Teruel
23	EP-0023-25	<i>Suillus luteus</i>	Boleto anillado	18/11/25	Mosqueruela	Teruel

Superficie muestreada para la creación de la micoteca FUNGIVERSO

